

DONIESIENIA

Short notes

**Zadrzechnia czarnoroga *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1872
(Hymenoptera: Apidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2616178>

The carpenter bee *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1872 (Hymenoptera: Apidae) in the Bieszczady National Park

Zadrzechnia czarnoroga *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1872 jest dużą, osiagającą do 30 mm długości ciała, czarno ubarwioną pszczołą o połyskujących fioletowo skrzydłach. Osobniki tego gatunku były rzadko obserwowane w Polsce w XX wieku, w efekcie takson ten znalazł się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (GŁOWAŃSKI Z. & NOWACKI J. (Eds.) 2004. *Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce*. Kraków, 447 pp.) i zaliczony został do kategorii zagrożenia CR (takson krytycznie zagrożony).

Po opublikowaniu w/w tomu Polskiej czerwonej księgi zwierząt liczba doniesień o nowych stanowiskach *X. valga* zaczęła wzrastać. Podsumowanie danych o występowaniu tego gatunku w kraju opublikowali T. Huflejt i J. Gutowski w 2016 roku (HUFLEJT T. & GUTOWSKI J.M. 2016. *Leśne Prace Badawcze* 77(4): 341–351). Kolejne stanowisko tego gatunku zostało podane z miejscowości Drohiczyń na Podlasiu przez J. Banaszaka i A. Bosaka na podstawie okazu złowionego w 2016 roku (stanowisko podane przez autorów jako Drohiczyń [sic!] nad Bugiem; por. BANASZAK J. & BOSAK A. 2017. *Wiadomości entomologiczne* 36(3): 167–169) oraz z Cieszyna na Górnym Śląsku przez B. Wiśniowskiego, okaz z 2011 roku (WIŚNIEWSKI B. 2018. *Acta entomologica silesiana* 26(040): 274–275).

Zgodnie z publikowanymi dotychczas danymi obserwacje *X. valga* w Bieszczadach można uznać za bardzo skąpe. Dotychczas osobniki tego gatunku zdrzechni odnotowano w Wetlinie (CELARY W. *et al.* 1998. *Chrońmy Przyrodę ojcystą* 54(6): 101–105) oraz w Polańczyku (BANASZAK J. *et al.* 2009. *Polish Journal of Entomology* 78(1): 111–113). Mimo jednak informacji, iż gatunek ten został stwierdzony w Bieszczadzkim Parku Narodowym (por. BANASZAK J. & BOSAK A. 2017. *ibidem*), dotychczas brak było udokumentowanych obserwacji *X. valga* z Parku.

Występowanie tego gatunku w Bieszczadzkim Parku Narodowym udało się stwierdzić w 2015 roku. Pojedynczy osobnik zdrzechni czarnorogiej (samica) został zaobserwowany w dniu 06.08.2015 roku przez jednego z autorów notatki (MH) w Ustrzykach Górnych, u wejścia do doliny potoku Terebowiec w okolicy mostu na Terebowcu, na początku szlaku z Ustrzyk Górnych na Szeroki Wierch. Owad był bardzo aktywny, ruchliwy, chętnie przysiadł na kwiatkach ostu łopianowatego (*Carduus personata* (L.) JACQ.) ale tylko na krótką chwilę – podobnie jak to czynią trzmiele. Obserwacja miała miejsce około południa i została udokumentowana serią zdjęć, które umożliwiły identyfikację gatunku. Warto zaznaczyć, że dotąd oset łopianowaty nie był wymieniany wśród roślin odwiedzanych przez zdrzechnię czarnorogą (por. HUFLEJT T. & GUTOWSKI J.M. 2016. *ibidem*).

Kolejny osobnik *X. valga*, tym razem samiec, był obserwowany około godzin południowych w dniu 14.08.2015 roku przez K. Szpiecha (BdPN); osobnik ten przyleciał do kwiatów ogrodowych posadzonych w otoczeniu zabudowań mieszkalnych w Ustrzykach Górnych, przy drodze z Ustrzyk G. do Brzegów Górnych. W trakcie obserwacji wykonano dokumentację fotograficzną, na podstawie której dokonano identyfikacji gatunku. Obie obserwacje przeprowadzono w upalny sierpniowy dzień.

Z dwu gatunków zadrzechni występujących w Polsce, zadrzechnia czarnoroga *X. valga* jest obserwowana częściej niż drugi przedstawiciel rodzaju *Xylocopa* LATREILLE, 1802 – zadrzechnia fioletowa *X. violacea* (LINNAEUS, 1758). Coraz częstsze obserwacje tego gatunku w kraju pozwalają żywić nadzieję, że zadrzechnia czarnoroga przestanie być gatunkiem krytycznie zagrożonym w Polsce.

BOGDAN WIŚNIEWSKI , Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Rzeszów, Polska
bogdan.w@hotmail.com

MAREK HOLLY, Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne, Polska
marekholly@wp.pl

Accepted: 21 February 2019; published: 29 March 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>